

КРАТКАЯ СПРАВКА К АНАЛИТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ

«Состояние и перспективы развития российского и международного рынка по направлению НТИ Автонет (по состоянию на 01.01.2023 г.)»

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

- Рынок телематических транспортных и информационных систем;
- Рынок транспортно-логистических услуг;
- Рынок интеллектуальной городской мобильности.

Автомобильная промышленность является одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. В 2022 году изменение геополитической ситуации также отразилось на ситуации в сфере автопрома. Экономические санкции в отношении нескольких стран, резкий рост цен на сырьевые товары и сбои в цепочке поставок, возникшие в качестве ответа на начало специальной военной операции, спровоцировали инфляцию товаров и услуг и повлияли на многие рынки по всему миру.

В значительной степени указанные изменения коснулись экономики России. В результате ухода с рынка ряда компаний, ограничения на поставки товаров и комплектующих наиболее остро встал вопрос импортозамещения и развития собственных технологий, развертывание производства товаров и услуг в целях обеспечения технологического суверенитета. Данные факторы отразились и на рынке Автонет. В виду чего актуальными становятся своевременное отслеживание текущей ситуации и анализ направлений развития рынка.

В аналитическом отчете «Состояние и перспективы развития российского и международного рынка по направлению НТИ Автонет (по состоянию на 01.01.2023 г.)»:

– проведен анализ рынка телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.01.2023 года, включая обзор текущего состояния и тенденций развития международного и российского рынка, патентный и библиометрический анализ научных разработок и технологий, анализ нормативно-правового ландшафта на рынке;

– проведен анализ рынка транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.01.2023 года, включая обзор текущего состояния и тенденций развития международного и российского рынка, патентный и библиометрический анализ научных разработок и технологий, анализ нормативно-правового ландшафта на рынке;

– проведен анализ рынка интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.01.2023 года, включая обзор текущего состояния и тенденций развития международного и российского рынка, патентный и библиометрический анализ научных разработок и технологий, анализ нормативно-правового ландшафта на рынке;

– определены и проанализированы барьеры и риски развития рынка Автонет по состоянию на 01.01.2023 года;

– проведен анализ государственных программ поддержки по НИР и НИОКР с по состоянию на 01.01.2023 года в сфере Автонет.

Рынок телематических транспортных и информационных систем находится в стадии роста и продолжает активно развиваться.

Международный рынок автомобильной телематики, включающий телематические решения для пассажирских автомобилей, а также легких и тяжелых коммерческих автомобилей, составил 41,59 млрд долларов США в 2022 году. Несмотря на спад в сфере мировой автомобильной промышленности, которая сократилась на 16% в 2020 году в период пандемии, рост телематики оставался устойчивым.

Рис.1. Динамика глобального рынка автомобильной телематики в 2022–2032 гг., млрд долларов США (Источник: Frost & Sullivan)

Ключевые факторы роста рынка телематических транспортных и информационных систем:

- активизация государственных программ по разработке интеллектуальных транспортных систем;
- развитие возможностей подключения 5G;
- расширение функций и возможностей подключения смартфонов в автомобилях;
- развитие технологий автоматизированного вождения;
- развитие технологий обеспечения безопасного вождения;
- развитие сферы логистики;
- рост развития умных городов.

По результатам анализа цикла зрелости технологий в сфере транспорта и умной мобильности, подготовленного Gartner, видно, что большая часть технологических решений, актуальных для развития рынка телематических транспортных и информационных систем, выйдут на плато продуктивности, т.е. достигнут своей зрелости и станут частью повседневной жизни общества, через 5–10 лет, или ори-

ентировочно к 2030 году. Тем не менее, технологии развиваются с разными темпами. Так технологии производства автономных транспортных средств по оценке Gardner выйдут на плато продуктивности более чем через 10 лет. А наиболее близки к выходу на плато продуктивности – технологии самообслуживания (менее 2 лет).

Hype Cycle for Transportation and Smart Mobility, 2022

Gartner

Рис. 2. Уровень зрелости технологий в сфере транспорта и умной мобильности, 2022 (Источник: Gartner)

В виду отсутствия открытых данных достоверно оценить объем российского рынка телематических транспортных и информационных систем невозможно. Однако были отмечены основные тенденции и события рынка в 2022 году. Среди основных тенденций на российском рынке транспортной телематики эксперты отметили стабильный спрос на проверенные продукты, которые приносят результат. Так, востребованным остается контроль наиболее важных параметров – топлива, температуры в рефрижераторе, заряда аккумулятора, температуры охлаждающей жидкости.

Ключевые проблемы, с которыми столкнулись компании – это сбои в логистических цепочках, повышение цен на иностранные комплектующие и прочие вынужденные ограничения. Несмотря на возникшие сложности и запреты, интеграторы и производители не остановили свое развитие и выпустили ряд новинок.

В целом российский рынок телематических решений все еще находится в стадии зарождения. Темпы роста рынка увеличиваются, представлено незначительное количество отечественных компаний, вовлеченных в разработку и создание решений для развития отрасли. В сложившейся ситуации и ориентация на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета существует высокий потенциал развития отечественного производства телематических решений.

Однако, российский рынок телематических решений характеризуется высоким уровнем инвестиций и потенциалом развития.

В части нормативно-правового регулирования рынка телематических транспортных и информационных системы в России необходимо отметить следующие нормативно-правовые акты:

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 №309 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2022 №1849 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств в отношении реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-11 «Нева»;

3) Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 №2495 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и

утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств на территориях отдельных субъектов Российской Федерации»;

4) Межгосударственный стандарт ГОСТ 34005-2022 «Автомобильные транспортные средства. Тахографы цифровые. Технические требования и методы испытаний»;

5) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.09.2022 №343 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 октября 2020 г. №440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»;

б) Серия национальных стандартов для автономных транспортных средств с искусственным интеллектом: ГОСТ Р 70249-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Высокоавтоматизированные транспортные средства. Термины и определения; ГОСТ Р 70250-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Варианты использования и состав функциональных подсистем искусственного интеллекта; ГОСТ Р 70251-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления движением транспортным средством. Требования к испытанию алгоритмов обнаружения и распознавания препятствий; ГОСТ Р 70252-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления движением транспортным средством. Требования к испытанию алгоритмов низкоуровневого слияния данных; ГОСТ Р 70253-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления движением транспортным средством. Требования к испытанию алгоритмов обнаружения и реконструкции структуры перекрестков; ГОСТ Р 70254-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления

движением транспортным средством. Требования к испытанию алгоритмов прогнозирования поведения участников дорожного движения; ГОСТ Р 70255-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления движением транспортным средством. Требования к испытанию алгоритмов обнаружения и распознавания дорожных знаков; ГОСТ Р 70256-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления движением транспортным средством. Требования к испытанию алгоритмов контроля обочины и полосы движения.

Рынок транспортно-логистических услуг находится в стадии зрелости.

Объем мирового рынка логистики оценивается в 10,68 трлн долларов США в 2022 году. В 2022 году наибольшую долю в логистике товаров имел сегмент автомобильных перевозок (организация перевозок посредством автотранспорта).

Рис. 3. Динамика глобального рынка логистики в 2022–2032 гг., трлн долларов США (Источник: Precedence Research)

В 2022 году объем мирового рынка складской логистики достиг 477,0 млрд долларов США. С точки зрения развития технологий в сфере Автонет наибольший интерес представляют возможности автоматизации и роботизации складов, что является одним из трендов развития рынка транспортно-логистических услуг

в настоящее время. Объем рынка автоматизации складов оценивается в 19,88 млрд долларов США в 2022 году.

Рис. 4. Динамика глобального рынка автоматизации складов в 2022–2030 гг., млрд долларов США (Источник: Research and Markets)

Ключевые факторы роста рынка транспортно-логистических услуг:

- развитие сферы электронной коммерции;
- глобализация;
- участие государства в развитии рынка автономных коммерческих автомобилей.

По результатам анализа цикла зрелости технологических инноваций для управления цепями поставок, подготовленного Gartner, видно, что большая часть технологических решений, актуальных для развития рынка транспортно-логистических услуг, выйдут на плато продуктивности, т.е. достигнут своей зрелости и станут частью повседневной жизни общества, через 5–10 лет, или ориентировочно к 2030 году.

Hype Cycle for Supply Chain Execution Technologies, 2022

Gartner

Рис. 5. Уровень зрелости технологий в сфере управления цепями поставок, 2022
(Источник: Gartner)

К наиболее значимым технологиям рынка транспортно-логистических услуг можно отнести:

- Беспилотные грузовые автомобили – по истечению года по-прежнему находятся в стадии «инновационный триггер» с оценочным выходом на плато продуктивности более 10 лет;
- Автономные мобильные роботы – по-прежнему находятся в стадии «избавление от иллюзий», но срок достижения плато продуктивности по сравнению с 2021 годом сократился и составляет 2–5 лет;
- Решения для доставки «последней мили» – по истечению года по-прежнему находятся в стадии «преодоление недостатков» с оценочным выходом на плато продуктивности менее 2 лет, одна из наиболее «готовых» технологий рынка транспортно-логистических услуг.

Российский рынок транспортно-логистических услуг также пострадал в результате изменившейся глобальной макросреды и введения санкций в отношении

России. Среди тенденций рынка транспортно-логистических услуг России необходимо отметить:

- Запрос на ускорение доставок на последней миле;
- Рост числа фулфилмент-операторов;
- Рост спроса на цифровизацию и автоматизацию.

Введение санкций в ответ на спецоперацию в Украине негативно повлияло на российский рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ): после восстановительного роста более чем на 14% в 2021 году произошло резкое замедление динамики стоимостного объема рынка логистического аутсорсинга. По итогам 2022 года выручка компаний, осуществляющих коммерческие автомобильные перевозки, в среднем увеличилась на 6% в текущих ценах и достигла 1 141 млрд руб.

В части нормативно-правового регулирования рынка транспортно-логистических услуг в России необходимо отметить следующие нормативно-правовые акты:

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2022 №1119 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.09.2022 №2850-р;

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.10.2022 №2910-р;

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2022 №1427 «О внесении изменений в приложения №28 и 29 к государственной программе Российской Федерации «Развитие энергетики»;

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2022 №1971 «О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по транспорту»;

6) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.07.2022 №401н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области проектирования автомобильных дорог»;

7) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2022 №777 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)»;

8) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.05.2022 №195 «О признании утратившими силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20 мая 2009 г. №80 «О Едином государственном реестре автомобильных дорог» и внесенных в него изменений»;

9) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.10.2022 №3183-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Пакистан о международном автомобильном сообщении»;

10) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31.03.2022 №107 «Об утверждении Правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации»;

11) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.09.2022 №340 «Об установлении значений минимальной разницы в расписаниях между временем отправления транспортных средств из остановочных пунктов, включенных в состав маршрутов, указанных в части 1 статьи 3–6 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

12) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.09.2022 №400 «Об установлении значений минимальной разницы в расписаниях между временем прибытия транспортных средств в пункт пропуска через

государственную границу Российской Федерации по устанавливаемому или изменяемому международному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и временем прибытия транспортных средств в пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации по каждому из ранее установленных международных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»;

13) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18.10.2022 г. №418 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

Рынок интеллектуальной городской мобильности находится в стадии зрелости.

Размер мирового рынка интеллектуальной мобильности оценивался в 57,88 млрд долларов США в 2022 году.

Рис. 6. Динамика глобального рынка интеллектуальной мобильности в 2022–2030 гг., млрд долларов США (Источник: Precedence Research)

Ключевые факторы роста рынка интеллектуальной городской мобильности:

– развитие транспортных систем городов, в том числе расширение доступных видов транспорта и развитие шеринговых сервисов;

- действия государственных органов по развитию умных городов;
- развитие интернет-технологий;
- урбанизация;
- усугубление экологических проблем;
- развитие телематических технологий и систем.

По результатам анализа цикла зрелости технологических инноваций для умного города, подготовленного Gartner, видно, что большая часть технологических решений, актуальных для развития рынка интеллектуальной городской мобильности, выйдут на плато продуктивности, т.е. достигнут своей зрелости и станут частью повседневной жизни общества, через 5–10 лет, или ориентировочно к 2030 году.

Hype Cycle for Smart City Technologies and Solutions, 2022

Gartner

Рис. 7. Уровень зрелости технологий для умного города, 2022 (Источник: Gartner)

Среди представленных технологий, которые на данный момент играют ключевую роль для развития умных городов, особое значение для развития рынка Автонет имеют следующие:

– Транспортная стратегия умного города – находится на стадии «избавления от иллюзий» и может выйти на «плато продуктивности» через 5–10 лет. Реализация комплексной стратегии сообщения внутри города уже находится в стадии реализации во многих крупных городах мира, где используются умные системы для оптимизации транспортных потоков и сообщения между районами города.

– Шеринговые сервисы на транспорте – находится на стадии «избавления от иллюзий» и может выйти на «плато продуктивности» через 2–5 лет. Шеринговые сервисы предполагают совместное использование транспортных средств.

В виду отсутствия открытых данных достоверно оценить объем российского рынка интеллектуальной городской мобильности невозможно. Однако были отмечены основные тенденции и события рынка в 2022 году. Отмечается, что наибольший вклад в развитие интеллектуальной мобильности приносят сегменты управления дорожным движением (31% выручки от всего рынка smart mobility) и райдшеринга (свыше 36%). Однако к 2030 году ожидается рост роли каршеринга и умных парковок в развитии рассматриваемого рынка.

В целом, на основе представленного обзора российского рынка интеллектуальной городской мобильности можно заключить, что основные тенденции и направления развития мирового рынка актуальны и на российском рынке. А задача обеспечения технологического суверенитета России будет способствовать развитию интеллектуальных направлений рынка, в числе которых шеринговые сервисы на транспорте и роботакси.

В части нормативно-правового регулирования рынка интеллектуальной городской мобильности в России необходимо отметить следующие нормативно-правовые акты:

1) Федеральный закон от 29.12.2022 №580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2022 №1769 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Барьеры рынка Автонет можно разделить на четыре категории:

- 1) Рыночные:
 - неразвитость отдельных сегментов рынка Автонет;
 - особенности развития российской экономики, а именно неоднородность в разрезе регионов РФ, отсутствие недискриминационного доступа к отдельным ресурсам;
 - отсутствие информационной прозрачности рынка Автонет;
 - неготовность отдельных категорий потребителей к использованию передовых технологий;
- 2) Нормативно-правовые:
 - существующей нормативно-правовой базы недостаточно для решения проблем возникающих при внедрении технологий автономного вождения;
 - существующая нормативно-правовая база не регулирует ответственность, защищенность и алгоритм действий в случае кибератак и перехвата управления;
- 3) инфраструктурные:
 - все еще недостаточно высокий уровень развития ИТС городов и автомобильных дорог федерального значения;
 - отсутствие инфраструктуры для электромобилей, в том числе источников электропитания и сети зарядных станций;

- неготовность дорожной инфраструктуры к повсеместному распространению беспилотного транспорта;
 - низкий уровень развития информационной инфраструктуры рынка, объединяющей всех участников Автонет, что затрудняет обмен информацией, поиск партнеров, поставщиков и потенциальных клиентов;
 - отсутствие единой инфраструктуры предоставления услуг по определению координат объектов на местности с применением геопространственных данных, высокоточных карт и геоинформационных систем;
- 4) технологические и нормативно-технические барьеры – недостаточный уровень развития высокотехнологичных секторов экономики.

Сложившаяся в 2022 году геополитическая ситуация, обусловленная началом специальной военной операции и санкциями стран запада в отношении России, повлияла в том числе и на ситуацию в автотранспортной отрасли в мире, определив ключевые **риски** данной сферы по состоянию на конец 2022 года:

- 1) рост затрат на энергоресурсы;
- 2) дефицит кадров, в частности водителей;
- 3) ограничения импорта и экспорта России;
- 4) дефицит комплектующих изделий.

Отмеченные риски во многом актуальны и для российского рынка Автонет. Дополнительно необходимо отметить уход с российского рынка ряда зарубежных поставщиков телематических решений, комплектующих и оборудования. Однако, уход зарубежных компаний с российского рынка делает задачу обеспечения технологического суверенитета в сфере Автонет наиболее актуальной, что позволит сфокусироваться на разработке собственных технологий и продуктов, востребованных на рынке.

В настоящее время в России в целом сформирована **государственная система поддержки научных, научно-технических и инновационных проектов**. Она строится на работе институтов, обеспечивающих поддержку разработок на всех этапах их жизненного цикла.

Анализ позволил выявить следующие актуальные программы поддержки научно-образовательных организаций:

– Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», направленный на раскрытие предпринимательского потенциала и подготовку в области технологического предпринимательства. Реализуются программы «Стартап как диплом», «Студенческий стартап», «Создание университетских стартап-студий», «Предпринимательские Точки кипения», «Акселерационные программы поддержки»;

– Предоставление грантов на создание и поддержку 60 «Предпринимательских точек кипения» в 2022–2024 гг. Размер гранта – 791 тыс. рублей, 1108 тыс. рублей и 1425 тыс. рублей соответственно в первый, второй и третий год реализации программы;

– Организованы акселерационные программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов. Размер гранта – до 7,1 млн руб.

В качестве наиболее значимых мер поддержки бизнеса было выделено несколько программ:

– Предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на оказание государственной поддержки в целях создания испытательной базы для проведения сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом;

– Предоставление субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в целях поддержки и развития малых и средних дизайн-центров электроники;

– Утверждение Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности;

– Расширение числа регионов – участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

На основе проведенного **патентного анализа** технологий, говоря об общих тенденциях, следует сделать вывод, что все сектора развиваются относительно равномерно и предсказуемо, преодолевая упадок, имеющий место в более ранних запросах. Временной лаг периода 2020–2022 гг. постепенно компенсируется заявками и патентами, ранее не отраженными в портфеле базы данных. Сектор «Телематические транспортные и информационные системы» продолжает оставаться наиболее активным сектором по патентованию новых технических решений. За период поисковых запросов 01.04.2022–31.12.2022 гг. количество заявок в 2022 году выросло более чем в 143 раза (с 31 до 4 440 заявок). Данный сектор включает в себя множество технологий, широко применяемых как в беспилотных, так и в более традиционных транспортных средствах (различные радары и датчики, системы автоматического экстренного торможения, системы помощи при парковке, глобальная система позиционирования и др.). Востребованность технологий данного сектора подтверждается общим количеством заявок за 2012–2022 гг. (100 370 заявок), значительно превосходящим аналогичный показатель по секторам «Интеллектуальной городской мобильности» (16 889 заявок) и «Транспортно-логистическим услугам» (3 509 заявок).

Рис. 8. Динамика развития секторов «Телематические транспортные и информационные системы», «Интеллектуальная городская мобильность», «Транспортно-логистические услуги» по заявкам за период 2012–2022 гг. (составлено экспертами ИЦ НТИ Автонет)

Сектор «Телематические транспортные и информационные системы» также сохраняет наибольший показатель по общему количеству выданных патентов за период 2012–2022 гг. – 29 177 патентов. Сектор «Интеллектуальная городская мобильность» представлен меньшим количеством патентов за этот же период – 5 085 патентов, а сектор «Транспортно-логистические услуги» отличается наименьшим показателем – 582 патента.

Рис. 9. Динамика развития секторов «Телематические транспортные и информационные системы», «Интеллектуальная городская мобильность», «Транспортно-логистические услуги» по патентам за период 2012–2022 гг. (составлено экспертами ИЦ НТИ Автонет)

Несмотря на то, что все анализируемые сектора развиваются и в будущем будут продолжать демонстрировать положительную динамику, уже сейчас определен сектор-лидер, демонстрирующий наибольшую заинтересованность как со стороны самих изобретателей, так и заинтересованности и стимулирования со стороны организаций-заявителей. Так, прогнозируемо, «Телематические транспортные и информационные системы» будут ещё долгое время лидировать среди остальных секторов по количеству как заявок, так и патентов.

Что касается суммарных данных по организациям-лидерам патентования, то здесь складывается неоднородная тенденция с точки зрения национального распределения мест. Таким образом, в секторе «Телематические транспортные и информационные системы» места в рейтинге, практически равно распределены

между организациями из разных стран, где заявителями являются 3 японских компании, 3 корейских, 2 американских, 2 немецких и 1 китайская.

В то же время, рейтинг организаций-лидеров в секторе «Интеллектуальная городская мобильность» практически полностью представлен японскими компаниями – 7 японских компаний и по 1 организации из Южной Кореи, Китая и США.

Рейтинг организаций-лидеров сектора «Транспортно-логистические услуги», наоборот, своим большинством представлен организациями из Китая, слабо проявлявшего себя в аналогичном рейтинге других технологических секторов – 9 китайских организаций и 1 американская. При этом нельзя сказать, что Китай не заинтересован в создании собственных разработок в секторах «Телематических транспортных и информационных систем» и «Интеллектуальной городской мобильности».

В рейтинге-стран лидеров Китай занимает абсолютные лидерские позиции во всех секторах. Дело в том, что Китай, традиционно, берёт рынок большим количеством организаций-заявителей, которые сами по себе имеют слабую заявительскую и патентную активность, однако в секторе «Транспортно-логистические услуги» Китай всё же смог занять абсолютное большинство мест рейтинга организаций-лидеров, в целом, из-за слабой заинтересованности компаний из других стран.

Также стоит отметить, что Россия, впервые за исследуемый период, вошла в рейтинг стран-лидеров во всех секторах. Однако, ни в одном из данных рейтингов Россия не смогла подняться выше девятого места. Стоит учитывать и небольшой разрыв между российской патентной активностью и странами-конкурентами, что представляет потенциальный риск полного выбывания из рейтинга, учитывая довольно низкие темпы развития российской патентной активности в целом.

Анализ **библиометрических показателей** демонстрирует абсолютное лидерство сектора «Телематические транспортные и информационные системы» (1 559 публикации). Сравнивая показатели исследуемых секторов, сделан вывод, что сектор «Телематические транспортные и информационные системы» имеет в

2 раза больше публикаций, чем сектор «Интеллектуальная городская мобильность» (766 публикаций), и в 19 раз больше публикаций чем сектор «Транспортно-логистические услуги» (78 публикаций). Лидерство сектора настолько безоговорочно, что в прогнозируемом будущем вряд ли стоит ожидать смену позиций.

Рис. 10. Динамика публикационной активности по секторам «Телематические транспортные и информационные системы», «Интеллектуальная городская мобильность», «Транспортно-логистические услуги» за период 2012–2022 гг. (составлено экспертами ИЦ НТИ Автонет)

Исследовав тенденции роста, можно спрогнозировать, что в будущем все представленные сектора будут развиваться и увеличивать свою публикационную активность. В ходе исследования неоднократно были отмечены непредсказуемые периоды роста и упадка во всех секторах, но, смотря на общую картину, стоит отметить повышение уровня публикационной активности в целом. Например, если сравнивать суммарное количество публикаций по секторам за 2022 год и за год, в котором ранее было достигнуто пиковое значение, сектор «Телематические транспортные и информационные системы» (177 публикаций за 2022 год и 209

публикаций в пиковом 2018 году), хоть и уступает показателям пикового года, но разница не критична и может быть восполнена в прогнозируемом будущем. То же самое наблюдается в секторе «Интеллектуальная городская мобильность» (100 публикаций в 2022 году и 125 публикаций в пиковом 2021 году). Учитывая, что показатели публикационной активности в секторе «Интеллектуальная городская мобильность» росли на протяжении всего периода 2013–2021 гг., нет оснований полагать, что в прогнозируемом будущем рост прекратится. Сектор «Транспортно-логистические услуги» демонстрирует аналогичное количество публикаций в сравниваемых годах (11 публикаций за 2022 год и 11 публикаций в пиковом 2015 году). Хотя данный сектор и демонстрирует наиболее непредсказуемые перепады публикационной активности, но, всё же, будущий рост публикационной активности более чем возможен.

Анализируя рейтинг журналов-лидеров, с целью определения наиболее привлекательных для авторов журналов, сравним суммарные показатели количества публикаций отдельных журналов по результатам исследования каждого сектора. Таким образом, лидером в рейтинге журналов по всем описанным секторам является журнал «Мир транспорта», имеющий суммарное количество публикаций – 35 публикаций. При этом, в секторе «Телематические транспортные и информационные системы» журнал занимает пятое место рейтинга журналов-лидеров с 17 публикациями, в секторе «Интеллектуальная городская мобильность» – первое место с 16 публикациями, а в секторе «Транспортно-логистические услуги» – седьмое место с 2 публикациями. Таким образом, во всех рассматриваемых секторах журнал занимает определенное место в десятке лидеров. Журнал высоко востребован для публикации во всех секторах среди авторов из следующих организаций: Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, МИРЭА-Российский технологический университет и другие. Второе место рейтинга суммарной публикационной активности журналов по всем секторам за период 2012–2022 гг. занимает журнал «Известия МГТУ МАМИ» (34 публикации). В журнале представлены публикации только по

тематике сектора «Телематические транспортные и информационные системы», что, однако, не помешало занять столь высокую позицию рейтинга. В журнале широко публикуются и представители сторонних организаций, не являющихся основателями журнала, среди которых: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и другие. Стоит отметить, что, разница между первым и вторым местом рейтинга составляет всего одну публикацию, что может позволить журналам конкурировать за право лидерства в будущем. Журнал «Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) занимает третье место рейтинга с 32 публикациями. Журнал имеет публикации только по тематике сектора «Телематические транспортные и информационные системы», и имеет малую заинтересованность среди сторонних организаций, публикуя, в большей степени, авторов учредителя – Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). В целом, остальные организации-лидеры расположены в рейтинге с равномерным отрывом (от 21 до 26 публикаций на организацию). В будущем следует ожидать увеличения публикационной активности журналов-лидеров и возможной конкуренции за лидирующие позиции.

Рис. 11. Публикационная активность журналов за период 2012–2022 гг. (составлено экспертами ИЦ НТИ Автонет)

Также, следует рассмотреть рейтинг организаций-лидеров суммарной публикационной активности по всем исследуемым секторам за период 2012–2022 гг. Явным лидером в данном рейтинге является Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) (152 публикации). В рейтинге организаций-лидеров по сектору «Телематические транспортные и информационные системы» организация занимает первое место со 104 публикациями, по сектору «Интеллектуальная городская мобильность» – первое место с 45 публикациями, а по сектору «Транспортно-логистические услуги» – четвертое место с 3 публикациями. Второе место рейтинга организаций суммарной публикационной активности по всем секторам занимает Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (78 публикаций). Данная организация представила публикации только в секторе «Телематические транспортные и информационные услуги», где заняла второе место рейтинга организаций-лидеров.

Третье место рейтинга организаций-лидеров суммарной публикационной активности по всем секторам занимает «Волгоградский государственный технический университет» (46 публикаций). Данная организация занимает третье место рейтинга организаций лидеров в секторе «Телематические транспортные и информационные системы» с 27 публикациями, а в секторе «Интеллектуальная городская мобильность» – четвертое место с 19 публикациями. Исходя из рейтинга видно, что количественный отрыв топ-3 организаций-лидеров достаточно велик, что обеспечивает каждому из них устойчивость собственных позиций. Остальные организации рейтинга имеют схожие друг с другом количественные показатели (от 21 до 26 публикаций), в связи с чем между ними стоит ожидать высокой конкуренции в будущем.

Рис. 12. Публикационная активность по организациям за период 2012–2022 гг. (составлено экспертами ИЦ НТИ Автонет)

Рейтинг суммарной публикационной активности авторов за период 2012–2022 гг. демонстрирует равномерное распределение количества публикаций между авторами-лидерами. Стоит отметить, что все авторы рейтинга суммарной публикационной активности имеют публикации только в каком-либо одном из рассматриваемых секторов, то есть не занимаются исследованиями в смежных секторах. Таким образом, первое место рейтинга занимает учёный Гриценко А.В. (16 публикаций, индекс Хирша – 53, представляет Южно-Уральский государственный университет). Гриценко А.В. имеет не только наибольшее количество публикаций по всем секторам, но и наиболее высокий индекс Хирша. Также стоит обратить внимание на то, что Топ-3 рейтинга суммарной публикационной активности состоит исключительно из авторов, работающих в тематике сектора «Телематические транспортные и информационные системы», так Кристальный С.Р. (13 публикаций, индекс Хирша – 7, представляет Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и Лянденбургский В.В. (12 публикаций, индекс Хирша – 19, представляет Пензенский государственный университет архитектуры и строительства). Остальные участники рейтинга суммарной публикационной активности имеют небольшой количественный отрыв друг от друга (от 9 до 11 публикаций на автора), что также говорит о потенциальной конкуренции за более высокие позиции.

Рис. 13. Публикационная активность авторов за период 2012–2022 гг. (составлено экспертами ИЦ НТИ Автонет)

В ходе исследования были получены библиометрические показатели, позволяющие определить тенденции развития рынка технологий обозначенных секторов. Дальнейший анализ поможет определить развитие намеченных тенденций в 2023 году и спрогнозировать уровень публикационной активности, динамику и темпы роста в будущем.